

ANAIS DO

III SIICS
Simpósio
INTERNACIONAL
INTERDISCIPLINAR
EM CULTURA E
SOCIEDADE DO
PGCULT

4 A 6 de DEZEMBRO 2019

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

www.3siicsufma.k6.com.br

ISBN E-Book: 978-65-86619-06-5

REALIZAÇÃO:

Apoio:

www.ageufma.ufma.br | www.pgcult.ufma.br
anaisdosiics@gmail.com | pgcult.secretaria@gmail.com

ORGANIZADORES

Ana Caroline Amorim Oliveira

Conceição de Maria Belfort de Carvalho

Larissa Lacerda Menendez

Luciano da Silva Façanha

Zilmara de Jesus Viana de Carvalho

ANAIS DO

**III SIMPÓSIO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR EM
CULTURA E SOCIEDADE DO PGCult – III SIICS**

ISBN E-BOOK: 978-65-86619-06-5

São Luís

EDUFMA

2020

Copyright © 2020 by EDUFMA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Prof. Dr. Natalino Salgado Filho
Reitor

Prof. Dr. Marcos Fábio Belo Matos
Vice-Reitor

EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Prof. Dr. Sanatiel de Jesus Pereira
Diretor

CONSELHO EDITORIAL

Prof. Dr. Esnel José Fagundes
Profa. Dra. Inez Maria Leite da Silva
Prof. Dr. Luciano da Silva Façanha
Profa. Dra. Andréa Dias Neves Lago
Profa. Dra. Francisca das Chagas Silva Lima
Bibliotecária Tatiana Cotrim Serra Freire
Prof. Me. Cristiano Leonardo de Alan Kardec Capovilla Luz
Prof. Dr. Jardel Oliveira Santos
Prof. Dr. Ítalo Domingos Santirocchi

REVISÃO

Profa. Dra. Ana Caroline Amorim Oliveira
Profa. Dra. Conceição de Maria Belfort de Carvalho
Profa. Dra. Larissa Lacerda Menendez
Prof. Dr. Luciano da Silva Façanha
Profa. Dra. Zilmara de Jesus Viana de Carvalho

PROJETO GRÁFICO

Sansão Hortegal Neto

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

III Simpósio Internacional Interdisciplinar em Cultura e Sociedade do PGCult (5.:2020: São Luís, MA).

Anais do III Simpósio Internacional Interdisciplinar em Cultura e Sociedade do PGCult; [recurso eletrônico] /
Organizadores: Ana Caroline Amorim Oliveira, Conceição de Maria Belfort de Carvalho, Larissa Lacerda
Menendez, Luciano da Silva Façanha e Zilmara de Jesus Viana de Carvalho. — São Luís: EDUFMA, 2020.

2270 p.

Modo de acesso: Internet
<<http://www.3siicsufma.k6.com.br>>

ISBN E-BOOK: 978-65-86619-06-5

1. Pesquisa. 2. Internacional. 3. Interdisciplinaridade. 4. Cultura. 5. Sociedade. I. Oliveira, Ana Caroline Amorim
Oliveira. II. Carvalho, Conceição de Maria Belfort de; III. Menendez, Larissa Lacerda; IV. Façanha, Luciano da Silva;
V. Carvalho, Zilmara de Jesus Viana de.

CDU 1.001.1
CDD 100.001

ORGANIZADORES

Ana Caroline Amorim Oliveira
Conceição de Maria Belfort de Carvalho
Larissa Lacerda Menendez
Luciano da Silva Façanha
Zilmara de Jesus Viana de Carvalho

COORDENAÇÃO GERAL

Profa. Dra. Conceição de Maria Belfort de Carvalho – UFMA
Prof. Dr. Luciano da Silva Façanha – UFMA
Profa. Dra. Zilmara de Jesus Viana de Carvalho – UFMA

COMISSÃO ORGANIZADORA

Profa. Dra. Ana Caroline Amorim Oliveira
Prof. Dr. Antonio Cordeiro Feitosa
Prof. Dr. Arkley Marques Bandeira
Profa. Dra. Conceição de Maria Belfort Carvalho
Profa. Dra. Cristiane Navarrete Tolomei
Profa. Dra. Fernanda Areias de Oliveira
Prof. Dr. Flávio Luiz de Castro Freitas
Prof. Dr. João Batista Bottentuit Junior
Prof. Dr. José Ribamar Ferreira Júnior
Profa. Dra. Juciana de Oliveira Sampaio
Profa. Dra. Klautenys Dellene Guedes Cutrim
Profa. Dra. Larissa Lacerda Menendez
Prof. Dr. Luciano da Silva Façanha
Profa. Dra. Márcia Manir Miguel Feitosa
Prof. Dr. Marcelo da Silva
Profa. Dra. Mônica Teresa Costa Sousa
Profa. Dra. Sandra Maria Nascimento Sousa
Profa. Dra. Sanny Fernanda Nunes Rodrigues
Profa. Dra. Thelma Helena Costa Chahini
Profa. Dra. Zilmara de Jesus Viana de Carvalho

COMISSÃO CIENTÍFICA

Profa. Dra. Conceição de Maria Belfort Carvalho
Profa. Dra. Custodia Alexandra Almeida Martins – Universidade do Minho Portugal-
Prof. Dr. João Batista Bottentuit Junior
Prof. Dr. Luciano da Silva Façanha
Profa. Dra. Zilmara de Jesus Viana de Carvalho
Profa. Dra. Klautenys Dellene Guedes Cutrim

MONITORES

Adriana Soares Carvalho
Adriane Castro Silva
Alexandre Moura Lima Neto
Ana Beatriz Silva Rêgo
Ana Laura Caldas Diniz
Ana Luiza Caldas Diniz
Ana Paula Rodrigues do Nascimento
Anael Correa Martins
Andresson Ralhaell de Souza Nunes
Antonio Joao Goncalves Filho

Áurea Simone Costa S Dourado
Bianca Malena do Nascimento Cordeiro
Camila Cutrim Lins de Freitas
Clara Suane de Souza Nogueira
Cláudia da Silva
Daniel Cutrim Mendonça
Daniele Silva Lima
Daphne Jardim Sampaio
Dauriana Cristina dos Santos Pereira
Denise Aroucha Furtado
Eduardo Mohana Silva Ferreira
Elayne de Araújo Pereira
Elisangela Amorim Sa
Enaire de Maria Sousa da Silva
Epha Ellen Nunes Silva
Francisco Alves de Sousa Neto
Gabriel Oliveira Nojosa
Grazielle Caldas Dutra
Habynikawa Adriana
Hudson Vinicius Pereira Silva
Isabele Ferreira da Silva
Ivailson Bentes de Alencar Filho
Jaynara Lima Silva
Jhonathan Derick dos Anjos Viana
João Matheus Nascimento Rodrigues
José Lucas do Nascimento Araújo
Josinete de Fatima Pereira Passos
Karoliny Costa Silva
Keila Helena Garcez Abreu
Klisman Lucas de Sousa Castro
Larissa Cristina Costa Rodrigues
Leonardo Passos Ribeiro.
Lidia Cristina costa nunes
Luciana da Conceição Cunha Diniz
Luciana Sirqueira Viana
Maya Santos Santana
Marcia Regina Pereira Barros
Maria Luiza Girão Ferreira
Mickael dos Santos Costa
Natália Dequeixes Muniz
Nayane de Jesus Carneiro Silva
Naysa Christine Serra
Paloma Coelho Ribeiro
Rayilson da Silva Marques
Rosangela dos Santos Pinheiro
Samary Pinheiro Coelho
Scalithe Sousa Casanova
Solange Marreiros da Silva
Sonayra dos Santos Carneiro
Stephanne Fernanda Silva Conceição
Suellen Souza Pereira
Susanne Caldas Azevedo
Tamara Santos
Taynara Martins Silva
Téssia Luana Castro Guimarães
Tháise Heilane Freitas Câmara

Thaynara Valessa Louzeiro Carvalho
Valdemir Ferreira Fernandes
Vitória do Lago Nascimento
Vivianne Moraes Pacheco
Yasmin Ferreira do Nascimento

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Roberto Araújo

Os conteúdos dos Trabalhos completos do III SIICS são de inteira responsabilidade dos autores.

Sumário

EIXO 1: ARTE, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO	17
<i>Organizadora do Eixo: Profa. Dra. Larissa Lacerda Menendez</i>	<i>17</i>
A CULTURA AFRODESCENDENTE NO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA: REPRESENTAÇÃO OU SILENCIAMENTO?	18
A DEMOCRATIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE GESTORES ESCOLARES NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS: LIMITES E POSSIBILIDADE PARA UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA E UM ENSINO DE QUALIDADE.....	34
A ESCOLA DE MASSA E O ENSINO DA FILOSOFIA: REFLEXÕES ACERCA DA DIDÁTICA FILOSÓFICA.....	49
A ESCOLARIZAÇÃO DE SURDOS NO CONTEXTO DO BILINGUISTO	60
A GEOGRAFIA ESCOLAR E O CONCEITO DE PAISAGEM: UM OLHAR SOBRE AS METODOLOGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM	66
A IDENTIDADE NEGRA NO CURRÍCULO ESCOLAR: UMA ANÁLISE DE SUA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA.....	85
A IMPORTÂNCIA DO INTÉRPRETE DE LIBRAS NO PROCESSO ENSINO- APRENDIZAGEM DE DISCENTES SURDOS	95
A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA APRENDIZAGEM: UM ESTUDO NA UNIDADE INTEGRADA RAIMUNDO AQUINO MACEDO.....	107
A INTERDISCIPLINARIDADE COMO QUESTÃO: REFLEXÕES SOBRE ARTE, HISTÓRIA DA ARTE E MUSEU.....	131
A INVISIBILIDADE FEMININA NO CURRÍCULO ESCOLAR: UMA ANÁLISE A PARTIR DO LIVRO DIDÁTICO.....	147
A MANIFESTAÇÃO DA DISLEXIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM.....	158
A NETNOGRAFIA COMO MÉTODO DE ESTUDO DE COMPORTAMENTO EM AMBIENTES DIGITAIS	173
A RAINHA DA SOLIDÃO: CRIAÇÃO ARTÍSTICA E INTERPELAÇÃO PEDAGÓGICA	182
A RELEVÂNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS À INCLUSÃO SOCIAL E EDUCACIONAL DE PESSOAS SURDAS	196
ACESSIBILIDADE WEB EM SITES GOVERNAMENTAIS: UM ESTUDO DE CASO DO SITE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO MARANHÃO	208

ANÁLISE DA PRÁTICA DOCENTE SOB A ÓTICA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA	226
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE OFERTA EDUCACIONAL EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA NO INTERIOR DO MARANHÃO	240
ANÁLISE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA DISCIPLINA LIBRAS NO CURRÍCULO DAS LICENCIATURAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	251
ANÁLISE SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM PINHEIRO-MA.....	275
APLICABILIDADE DE RECURSOS DIDÁTICOS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO	294
APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS ATRAVÉS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: O CASO DO PROJETO COMUNIDADE ATIVA.....	306
APP-LEARNING NO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO: PLICKERS COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM TEMPO REAL.....	314
APRENDENDO E EMPREENDENDO COM O TURISMO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	325
ARTES E CIÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES DA ARTETERAPIA NA SAÚDE	336
ARTES INDÍGENAS E ESTÉTICA: PLUMÁRIA KA'APOR.....	349
AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS COMO FERRAMENTAS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NA EDUCAÇÃO INFANTIL	362
BIBLIOMETRIA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA INTERDISCIPLINAR NO MARANHÃO: UMA ANÁLISE DA REVISTA INTERDISCIPLINAR EM CULTURA E SOCIEDADE (RICS) À LUZ DAS LEIS BIBLIOMÉTRICAS DE LOTKA E ZIPF	377
CONHECIMENTO “ENTRE OS DEDOS”: ARTESANATO COMO ENSINO, APRENDIZAGEM E QUALIDADE.....	390
CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBESIDADE EM LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	400
CORRESPONDÊNCIAS ENTRE SABERES: CONSTRUINDO UMA MATERIOTECA VIRTUAL COM ARTESÃOS MARANHENSES.....	425
CULTURA INDÍGENA NO CURRÍCULO ESCOLAR: REFLEXÕES A PARTIR DO LIVRO DIDÁTICO.....	445
DESAFIOS DO PROFESSOR NA SALA DE AULA PARA O DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E A ESCRITA COM ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I	454

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDINO JOSÉ DE SOUSA	468
DISCURSOS SOBRE A TRANSEXUALIDADE NO CENTRO DE ENSINO PAULO VI EM SÃO LUÍS, MARANHÃO	484
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UM ESTUDO SOBRE A INCLUSÃO DE DISCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FONSECA BARBOSA EM MATÕES DO NORTE – MA	506
EDUCAÇÃO PELA ATENÇÃO E PELO DIÁLOGO NO FAZER: PRÁTICAS COLABORATIVAS ENTRE ARTESÃS E DESIGNERS COM SEMENTES DA APA DO MARACANÃ.....	523
EMPREGOS NO SETOR CULTURAL MARANHENSE	540
ENTRE DESIGN E ARTE: O OBJETO RESSIGNIFICADO	562
FOTOGRAFIA, MEMÓRIA E DOCUMENTO: AS IMAGENS COMO REPRESENTAÇÃO PRESENTIFICADA.....	577
GÊNERO E TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA DE PINHEIRO-MA: A ATUAÇÃO FEMININA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	595
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DA REGIÃO NORDESTE: UMA ANÁLISE DA SUA REPRESENTAÇÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS	612
METODOLOGIAS ATIVAS COM TIC: UMA ESTRATÉGIA COLABORATIVA PARA O ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO.....	619
METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM: PROBLEM-BASED LEARNING NO ENSINO DE MARKETING	632
NEGROS NA EDUCAÇÃO: UMA ABORDAGEM A PARTIR DA REALIDADE DE UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA NO INTERIOR DO MARANHÃO.....	642
O CURRÍCULO E A CULTURA DO QUILOMBO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ESCOLA QUILOMBOLA MARAJÁ, BEQUIMÃO/MA	653
O DESENVOLVIMENTO NOS ESTÁGIOS PRÉ-OPERACIONAL E OPERACIONAL CONCRETO SEGUNDO PIAGET	663
O JORNALISMO PELA ÓTICA DA INTERDISCIPLINARIDADE.....	672
O PROCESSO DE FOLKCOMUNICAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL MARANHENSE: UMA VISÃO SOBRE O TAMBOR DE CRIOLA DE SÃO LUÍS	684
O PROCESSO DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	693

OS DESAFIOS DA ESCOLARIZAÇÃO DE SURDOS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR.....	708
PARA DESCOLONIZAR OS CURRÍCULOS DAS ESCOLAS DOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS DA BAIXADA MARANHENSE: A EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO EXTENSIONISTA NO IFMA <i>CAMPUS</i> PINHEIRO.....	715
PERCEPÇÕES DE BIBLIOTECÁRIAS EM RELAÇÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS AOS USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA SENSORIAL ..	731
PERFIL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS DOCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE (PGCULT)	745
REFLEXÕES SOBRE POBREZA E EDUCAÇÃO: A DESIGUALDADE SOCIAL E SUAS MANIFESTAÇÕES NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA	765
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA DE TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.....	777
SEM TERRINHA E O DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL: ABORDAGEM PRELIMINAR A PARTIR DA VIVÊNCIA NO ASSENTAMENTO VILA DIAMANTE	797
SUJEITOS DA EJA E OS ÍNDICES DE EVASÃO ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DO MARANHÃO.....	819
SUPERAÇÃO DA FRAGILIDADE DA ESCOLA PARA O ENFRENTAMENTO DE SUA REALIDADE, POR MEIO DA ANÁLISE DE SUA CONDIÇÃO E DO ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR.....	831
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS E APPEARNING NO ENSINO SUPERIOR: UM RELATO DE EXPERIENCIA DO USO DO <i>GOCONQR</i> NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.....	850
THÉATRON: LUGAR PARA VER, MAS VER O QUÊ?	865
UNIVERSIDADE INCLUSIVA: A EDUCAÇÃO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS	881
USO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA SURDOS NO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, <i>CAMPUS</i> ZÉ DOCA	895
USO DO SOLO E RECURSOS HÍDRICOS NO MÉDIO CURSO DO RIO MEARIM, PEDREIRAS - MARANHÃO	912

EIXO 2: GÊNERO, LITERATURA E FILOSOFIA.....931

Organizadores do Eixo: Prof. Dr. Luciano da Silva Façanha e Profª. Dra. Zilmara de Jesus Viana de Carvalho 931

“MISTÉRIO” OU NATURALIZAÇÃO DA HETERONORMATIVIDADE EM UMA SOMBRA NA PAREDE DE JOSUÉ MONTELLO: APRISIONAMENTO DE CORPOS E DE DESEJOS ABJETOS	932
---	-----

“SEE YOU THERE IN BRAZIL”: A IMAGEM FEMININA NA PUBLICIDADE TURÍSTICA BRASILEIRA DURANTE A DITADURA MILITAR	955
A CRÍTICA À MORAL E A TRANSVALORAÇÃO DOS VALORES COMO SUPERAÇÃO DO CRISTIANISMO	965
A CRÍTICA DE ROUSSEAU À EXALTAÇÃO SUPREMA DA RAZÃO E DO PROGRESSO DO CONHECIMENTO HUMANO	987
A LITERATURA LAICA NA IDADE MÉDIA FRANCESA DO SÉCULO XII E SUA RELAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA VISÃO DE CAVALARIA.	996
A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA MÚSICA EM SÃO LUÍS – MA.....	1013
AS CONFIGURAÇÕES DO ESPAÇO NA OBRA <i>A CIDADE SITIADA</i> , DE CLARICE LISPECTOR.....	1028
<i>AS RÃS</i> DE ARISTÓFANES E OS DIONÍSIOS DE NIETZSCHE: DISFARCE, CTONISMO E RECONCILIAÇÃO	1048
BREVE PERCURSO DO CONCEITO DE FILOSOFIA DA PSICANÁLISE NO BRASIL	1066
COMO AS PAIXÕES DERIVAM DOS TIPOS DE CONHECIMENTO PARA ESPINOSA NO LIVRO O BREVE TRATADO DE DEUS, DO HOMEM E DO SEU BEM ESTAR	1073
CONFIGURAÇÕES DO MEDO EM <i>VASTO MUNDO</i> , DE MARIA VALÉRIA REZENDE	1081
DA TRAGÉDIA À COMEDIA: O TEATRO PARA O FILÓSOFO JEAN-JACQUES ROUSSEAU	1093
DE ESCRAVIZADA A ADVOGADA IMPOSSÍVEL: SENTIDOS EPISTEMOLÓGICOS, JURÍDICOS E LINGUÍSTICOS NA PETIÇÃO DE ESPERANÇA GARCIA	1102
EDUCAÇÃO E DIGNIDADE SEGUNDO IMMANUEL KANT.....	1111
ELAS (RE)ESCREVEM A LITERATURA DE CORDEL: AUTORIA FEMININA NA COLEÇÃO CENTENÁRIO (JUAZEIRO DO NORTE-CE)	1119
ENTRE O COMEDIANTE E NARCISO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A PIEDADE, O SER E O PARECER, A PARTIR DA CARTA A D’ALEMBERT SOBRE OS ESPETÁCULOS	1133
ESTUDOS AFRODECOLONIAIS E SUAS REFLEXÕES SOBRE GÊNERO E RAÇA: O PROJETO MAFROEDUC.....	1141
ÉTICA E DIGNIDADE HUMANA: UMA PERSPECTIVA KANTIANA	1156
FILOSOFIA, LINGUAGEM E A CRISE DA VERDADE: DA ORIGEM, SEGUNDO A PERCEPÇÃO ROUSSEAUNIANA, E OS DIAS ATUAIS	1162

GEOGRAFIA HUMANISTA CULTURAL: EPISTEMOLOGIA DO MUNDO VIVIDO	1170
HANS JONAS E O PRINCÍPIO RESPONSABILIDADE: O PROGRESSO TÉCNICO COMO RAZÃO DA NATUREZA MODIFICADA DO AGIR HUMANO.....	1183
HISTÓRIA, POLÍTICA E MORAL EM KANT	1205
IDENTIDADE E MEMÓRIA EM <i>O LARGO</i>	1211
LEITORES E PRÓLOGOS, “PROVOCAÇÕES”: <i>INDUSTRIAS Y ANDANZAS DE ALFANHUÍ</i> , DE RAFAEL SANCHEZ FERLOSIO – DOIS PARATEXTOS.....	1223
LINHAGENS ANTROPOLÓGICAS: A PAIXÃO PELA ETNOGRAFIA	1231
LITERATURA, CENSURA E RESISTÊNCIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DE <i>A FESTA: ROMANCE, CONTOS</i> , DE IVAN ÂNGELO	1245
MEMÓRIAS DE PROFESSORAS AFRODESCENDENTES – PRÁTICAS ENTRECRUZADAS E ENTRELAÇADAS	1255
MOVIMENTO LGBTQI+: ANÁLISE DA COMUNIDADE LGBTQI+ DA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA	1268
MULHERES NA CIÊNCIA: A PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE PINHEIRO – MA SOBRE SUA INSERÇÃO NA CIÊNCIA.....	1281
MULHERES PROFESSORAS: ENFRENTANDO RACISMO E SEXISMO NO MAGISTÉRIO SUPERIOR?	1294
O PROJETO DO FILÓSOFO COMO MÉDICO DA CIVILIZAÇÃO, COM BASE EM NIETZSCHE	1305
POLÍTICA E COSMOPOLITISMO: UMA INTRODUÇÃO À IDEIA DE PAZ SEGUNDO IMMANUEL KANT	1311
POSITIVISMO EM <i>FUNDAÇÃO</i> : A EXPRESSÃO DO PROJETO DE COMTE NA OBRA DE ASIMOV	1317
PROTAGONISMO POLÍTICO E SUB-REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES: ÀS INTERFERÊNCIAS DO PATRIARCADO NAS RELAÇÕES DE GÊNERO	1336
REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS E A PRODUÇÃO DAS (A)NORMALIDADES NO FILME <i>CORINGA</i> (2019).....	1356
RESUMOS ACADÊMICOS EM ENGENHARIA: COMO ESCREVEM OS PESQUISADORES.....	1368
ROUSSEAU E A APROPRIAÇÃO DO FENÔMENO DA METÁFORA: UMA PERSPECTIVA A PARTIR DA TEORIA DE PAUL RICOEUR.....	1391

UMA TEORIA DA DECISÃO: O DIREITO FUNDAMENTAL A UMA RESPOSTA
ADEQUADA À CONSTITUIÇÃO 1399

VERDADE E POESIA: UMA INTERPRETAÇÃO DA VERDADE METAFÓRICA A
PARTIR DE RICOEUR NO GUESA DE SOUSÂNDRADE 1420

EIXO 3: CIDADES, PATRIMÔNIO CULTURAL E SOCIEDADE.....1428

Organizadora do Eixo: Profa. Dra. Conceição de Maria Belfort de Carvalho 1428

A DANÇA DAS CADEIRAS: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO DA IGREJA PARÓQUIA
SANTUÁRIO SÃO BERNARDO EM SÃO BERNARDO -MA 1429

A INFLUÊNCIA DA DIRECIONALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA
INFRAESTRUTURA URBANA: O CASO BRASILEIRO A PARTIR DE 2001 1442

A MATRIZ AFRO-RELIGIOSA NO MARANHÃO: TURISMO ÉTNICO, CULTURA E
ETNICIDADE 1454

A MULTICULTURALIDADE NO CURSO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MARANHÃO 1467

A RELEVÂNCIA DAS BIBLIOTECAS PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO
DO MARANHÃO 1477

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E A MOVIMENTAÇÃO INTERNACIONAL DE
PESSOAS: UMA ANÁLISE A PARTIR DA TEORIA DA SOCIEDADE DE RISCO ... 1488

AMIZADE, ESPAÇO PÚBLICO E A FORMAÇÃO DE SUBJETIVIDADES: PENSANDO
A INTERSUBJETIVIDADE NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 1505

CIDADE NA EMBLEMÁTICA: TESOURO DIFUSOR DA ERUDIÇÃO 1513

CRISE DO CAPITALISMO E EMERGÊNCIA DA CULTURA DO
COMPARTILHAMENTO: NOVAS PRÁTICAS SOCIOECONÔMICAS E SEUS
IMPACTOS A PARTIR DE 2008 NO BRASIL 1529

O PAPEL DA ODONTOLOGIA NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL, UMA
DISCUSSÃO NO CONTEXTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE 1543

ESCULPINDO MADEIRA, ENTALHANDO MEMÓRIAS: ARTESANATO NO CENTRO
DE CULTURA POPULAR MESTRE NOZA 1551

ESPAÇO E PAISAGEM NA ÁREA DA “PENÍNSULA” DA PONTA D’AREIA, SÃO
LUÍS – MARANHÃO 1567

ESPAÇO MUSEAL E TURISMO CULTURAL: A GESTÃO DE MUSEUS DO CENTRO
HISTÓRICO EM SÃO LUÍS – MA 1584

EXPANSÃO URBANA: UMA ANÁLISE DE EXPERIÊNCIAS MIGRATÓRIAS NO
MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE – MA DOS ANOS DE 1980 AOS DIAS ATUAIS
..... 1598

FORMAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS	1611
GESTÃO DE CIDADES E FEDERALISMO NO BRASIL: FUNDAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS	1620
HISTÓRIAS QUE SE CONTAM: FORMAÇÃO CULTURAL E ECONÔMICA DA MEMÓRIA DOS POVOADOS ARAÇÁ E BARREIRAS-MA.	1645
INOVAÇÃO E SOCIEDADE: OS IMPACTOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DE UMA NAÇÃO	1664
INTERVENÇÃO URBANA: UM CONVITE A REFLEXÃO SOBRE OS PROBLEMAS AMBIENTAIS NA CIDADE DE SÃO BERNARDO-MA	1679
LUGAR MEMÓRIA E TURISMO CULTURAL: O BAIRRO DO DESTERRO EM SÃO LUÍS DO MARANHÃO	1691
O BUMBA MEU BOI EM IMAGENS: AS NOVAS CONFIGURAÇÕES IMAGÉTICAS E SUAS FUNÇÕES SOCIAIS	1714
O SOL NASCENTE NO MARANHÃO: MEMÓRIAS E IMPACTOS DA EXPERIÊNCIA IMIGRATÓRIA JAPONESA NA DÉCADA DE 1960.	1724
OS PRODUTOS TURÍSTICOS COMERCIALIZADOS NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS E A APLICABILIDADE DO CONCEITO DE TURISMO DE EXPERIÊNCIA	1745
PAISAGEM E GEODIVERSIDADE: RELAÇÕES ENTRE A PRODUÇÃO ARTESANAL DE CERÂMICA NAS BORDAS LESTE E OESTE DO GOLFÃO MARANHENSE.....	1762
PANORAMA DAS POLÍTICAS DE PATRIMONIALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUÍS: DO PAC CIDADES HISTÓRICAS AO PROGRAMA NOSSO CENTRO.	1771
SÃO LUÍS E AS DICOTOMIAS DO OLHAR DO PODER PÚBLICO PARA A CIDADE	1782
SÃO LUÍS PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE: QUE POSSIBILIDADES UM CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO PODE OFERECER?	1795
TRANSFORMAÇÕES PAISAGÍSTICAS NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA: UM OLHAR SOBRE A PENÍNSULA DO BAIRRO PONTA D'AREIA	1805
TRANSFORMAÇÕES SOCIOCULTURAIS E ECONÔMICAS DE UM POVO: ALCÂNTARA NA ERA ESPACIAL.....	1816
UMA IMERSÃO NO PASSADO LUDOVICENSE: VISLUMBRANDO O LAZER NA CIDADE	1832

EIXO 4: MÍDIAS, LINGUAGENS, MEMÓRIA E SOCIEDADE1846

Organizadora do Eixo: Profa. Dra. Ana Caroline Amorim Oliveira..... 1846

A CERÂMICA NO MARANHÃO E OS ATRAVESSAMENTOS ARQUEOLÓGICOS 1847

A COBERTURA POLICIAL NO JORNALISMO IMPRESSO MARANHENSE: ANÁLISE DO JORNAL ITAQUI-BACANGA	1855
ADAPTAÇÃO “ELEMENTAR”: O GÊNERO POLICIAL NOS DIÁLOGOS ENTRE CAMPO LITERÁRIO E CINEMATOGRAFICO EM ARTHUR CONAN DOYLE.	1875
A EDITORIA DE CULTURA NO JORNALISMO IMPRESSO MARANHENSE: ANÁLISE DO JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO	1884
A HANSENÍASE E AS ABORDAGENS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM LIVROS DIDÁTICOS DE BIOLOGIA	1897
ANIMAÇÕES DE CURTA DURAÇÃO E A REPRESENTAÇÃO DE IDENTIDADE CULTURAL	1904
CASA DE CULTURA JOSUÉ MONTELLO E BIBLIOTECA PÚBLICA BENEDITO LEITE: ESPAÇOS DE CULTURA, MEMÓRIA E TURISMO NO COMPLEXO DEODORO EM SÃO LUÍS - MARANHÃO	1923
COMUNICAÇÃO E DEMOCRACIA? AS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS DE RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES IMPLEMENTADAS DURANTE O GOVERNO TEMER	1933
DOS MANUSCRITOS LITERÁRIOS ÀS CAPAS CRIATIVAS NA MÍDIA IMPRESSA: PROCESSO DE CRIAÇÃO COMO METODOLOGIA INTERDISCIPLINAR	1949
DITADURA MILITAR BRASILEIRA: UM PENSAR ANALÍTICO-METODOLÓGICO SOB A ÓTICA DA TEORIA ANÁLISE DO DISCURSO	1957
FORTALEZAS EVANESCENTES: EXPERIÊNCIA DE SUJEITOS NUM PORTO DA BAIXADA MARANHENSE	1970
FORMAÇÃO HISTÓRICA DO POVOADO CAJUEIRO, MARACAÇUMÉ/MA	1988
HISTÓRIA DA MULHER NO ESPORTE BRASILEIRO: MÍDIA E NORMATIZAÇÃO DO CORPO FEMININO	2000
LEVANTAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS FONEMAS /D/ E /T/ NOS MUNICÍPIOS DE ARARI E SÃO LUÍS	2012
MEMÓRIA COLETIVA E ESPAÇO EM MAURICE HALBWACHS: UMA INTERDISCIPLINARIDADE COM A GEOGRAFIA HUMANISTA CULTURAL	2025
MEMÓRIA COLETIVA, GRUPOS ÉTNICOS, ETNOGÊNESE: PENSANDO UMA INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE MAURICE HALBWACHS E FREDRIK BARTH.	2038
MNEMOSINE NAS REDES SOCIAIS: A SOCIEDADE DOS POETAS DE BARBALHA-CE E OS CORDÉIS COLETIVOS ESCRITOS NO WHATSAPP	2053
NOVO COMUNISMO? ANÁLISE DISCURSIVA DE ENUNCIADOS DE FLÁVIO DINO NA COMPOSIÇÃO DOS ARQUIVOS DO DISCURSO POLÍTICO PECEDEBISTA ...	2066

O APORTE DA MÍDIA À VIOLÊNCIA SIMBÓLICA NO PLANO DO GOLPE DE 2016	2081
OS FEMINISMOS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO: O PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO EM SÃO LUÍS-MA	2089
O CONSUMO DA FELICIDADE: A EMOÇÃO COMO MEDIADORA NAS PRÁTICAS DE CONSUMO.....	2105
O CORPO FALA: A LINGUAGEM CORPORAL DOS BRINCANTES NO BUMBA-MEU-BOI DO MARANHÃO.....	2117
O RECONHECIMENTO POSITIVO DA EXPERIÊNCIA NEGRA NO ROMANCE “BARÁ NA TRILHA DO VENTO DE MIRIAM ALVES” E NO FILME “ESTRELAS ALÉM DO TEMPO”	2137
PLANTANDO BATATAS EM MARTE: REPRESENTAÇÕES SOBRE A CIÊNCIA E O CIENTISTA EM UM FILME DE FICÇÃO CIENTÍFICA.....	2146
REVISÃO INTEGRATIVA DOS ESTIGMAS E PRECONCEITOS VIVIDOS PELAS PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS NA SOCIEDADE.....	2155
TECENDO A ORDEM: SOCIEDADE, LEIS E MERETRÍCIO EM SÃO LUÍS DO MARANHÃO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX.....	2173
UM OLHAR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR DE LE A PARTIR DE UMA CAMPANHA PUBLICITÁRIA	2190
UMA ANÁLISE TEXTUAL DO DISCURSO POLÊMICO	2202
TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA PARA A ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA EM ATRATIVOS TURÍSTICOS DE SÃO LUÍS	2219
CATÁLOGO “AMAZÔNIA E SUAS DIMENSÕES”	2230
<i>Organização: Larissa Menendez.....</i>	<i>2230</i>

Os conteúdos dos Trabalhos completos do III SIICS são de inteira responsabilidade dos autores.

Eixo 1: Arte, Tecnologia e Educação

**Organizadora do Eixo: Profa. Dra. Larissa Lacerda
Menendez**

THÉATRON: LUGAR PARA VER, MAS VER O QUÊ?

THÉATRON: PLACE TO SEE, BUT SEE WHAT?

Raylson Silva da Conceição

Aluno do Programa de Mestrando em Artes Cênicas na Universidade Federal do Maranhão – UFMA/PPGAC.

Orientadora: Dr^a Tania Cristina Costa Ribeiro

Doutora em Artes pelo Programa de pós-graduação em Arte da UnB, na linha de pesquisa “Processos Composicionais para a Cena”

Professora do Departamento de Teatro da UFMA

Eixo Temático 1: Arte, Tecnologia e Educação

Resumo: O presente artigo tem como objetivo refletir sobre como se dá o processo da construção do conhecimento do espectador teatral adulto nos espaços ludovicenses. Reflexão que faz parte da minha pesquisa de mestrado em Artes Cênicas da UFMA/PPGAC, intitulada *A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NA RECEPÇÃO TEATRAL DA CENA CONTEMPORÂNEA EM SÃO LUÍS: o teatro como acontecimento*. Pesquisa na qual tem como objeto empírico o espectador adulto em espaços tradicionais de São Luís. Por ser uma pesquisa em fase embrionária alguns aspectos metodológicos ainda estão em processo de definição. Entretanto, ao que tange o referencial teórico apresento alguns estudiosos que possibilitarão um diálogo para a construção de tais reflexões. Primeiramente Denis Guénoun (2003) por valorizar o espectador no acontecimento teatral. Momento em que enfatiza que o verdadeiro sentido do termo “théatron” se encontra no espectador. Com isto a função e importância do teatro passa a estar no ver a si mesmo na arquibancada e no que o ator tem para mostrar colocando este, o espectador, como peça fundamental para o acontecimento do teatro. Para Guénoun (2003), a recepção teatral/arquibancada é vista como local de entendimento do processo da construção de conhecimento para além do palco. Em seguida, para dialogar sobre as teorias da recepção teatral, busco Flávio Desgranges (2009) por ele abordar fenômenos, que considero relevantes para as reflexões: “traços mnemônicos” e a “sinestesia”. Fenômenos que possibilitam a compreensão de como o espectador se relaciona com a cena teatral. Por último, relaciono as contribuições dos teóricos citados com o conceito de “acontecimento teatral” do crítico e historiador argentino Jorge Dubatti (2016). Parto do princípio que, com base nestes teóricos, durante a recepção teatral o espectador está submetido a um constante diálogo com a “poiesis” do ator e que neste diálogo alguns “fenômenos” acontecem com o espectador. Fenômenos estes que fogem da minha área de conhecimento, mas que sem a sua compreensão não seria possível uma reflexão pautada no processo da construção do conhecimento durante o acontecimento teatral.

Palavras-chave: Teatro. Espectador. Percepção. Conhecimento.

Abstract: This article aims to reflect on how the process of building the knowledge of the adult theatrical spectator in ludovic spaces takes place. This reflection is part of my master's research in Scenic Arts at UFMA/PPGAC, entitled THE CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE IN THE THEATRICAL RECEPTION OF THE CONTEMPORANCE IN SÃO LUÍS: the theater as an event. Research in which the adult spectator in traditional spaces of São Luís is the empirical object. Being a research in embryonic phase some methodological aspects are still in the process of definition. However, as far as the theoretical reference is concerned, I present some scholars who will enable a dialogue for the construction of such reflections. First of all, Denis Guénoun (2003) for valuing the spectator in the theatrical event. A moment in which he emphasizes that the true meaning of the term "théatron" is found in the spectator. With this the function and importance of the theater becomes in seeing oneself in the bleachers and in what the actor has to show placing this, the spectator, as a fundamental play for the theatrical event. For Guénoun (2003), the theatrical reception/bench is seen as a place of understanding of the process of knowledge construction beyond the stage. Next, in order to dialogue about the theories of theatrical reception, I look for Flávio Desgranges (2009) for his approach to phenomena, which I consider relevant for the reflections: "mnemonic traits" and "synesthesia". Phenomena that enable the understanding of how the spectator relates to the theatrical scene. Finally, I relate the contributions of the mentioned theorists with the concept of "theatrical event" by the Argentine critic and historian Jorge Dubatti (2016). I assume that, based on these theorists, during the theatrical reception the spectator is subjected to a constant dialogue with the actor's "poiesis" and that in this dialogue some "phenomena" happen with the spectator. Phenomena that escape from our area of knowledge, but that without their understanding it would not be possible a reflection based on the process of knowledge construction during the theatrical event.

Keywords: Theater. Spectator. Perception. Knowledge.

INTRODUÇÃO

O que o espectador busca ao ver um espetáculo? O que o leva ao teatro? O que prende a sua atenção? Questionamentos como esses se identificam com as inquietações do teórico polonês do teatro Jerzy Grotowski (1933-1999) que utilizou desta linguagem, o teatro, para responder suas inquietações pessoais. Talvez, perguntas como estas também perpassem aqueles que vão ao teatro. Sendo assim, o teatro pode ser um lugar de possíveis respostas para o espectador. Cabe aqui pensar o lugar de ver o teatro, a partir de quem está na plateia.

Estas são algumas das reflexões que fazem parte da minha pesquisa de mestrado¹⁵². Por ser uma pesquisa em fase embrionária alguns aspectos metodológicos ainda estão em processo de definição.

Para o presente artigo tenho como objetivo fazer uma reflexão de como se dá o processo de construção do conhecimento do espectador teatral nos espaços teatrais a partir dos teóricos aqui apresentados. O que me levou a uma revisão bibliográfica pautada em estudiosos da educação, história do teatro, da antropologia e da filosofia do teatro ocidental.

Este artigo está dividido em três momentos. No primeiro, busco dialogar com Denis Guénoun (2003) sobre o sentido do termo “théatron” dentro do contexto da Antiga Grécia dando destaque ao espectador teatral. No segundo, apresento as teorias da recepção teatral de Flávio Desgranges (2009) abordando fenômenos que é passível de acometer o espectador no momento da recepção. No terceiro, relaciono as contribuições destes teóricos com o conceito de “acontecimento teatral” do crítico e historiador argentino Jorge Dubatti (2016) dialogando com o contexto artístico de São Luís. E para finalizar trago minhas considerações sobre as reflexões.

A PLATEIA E SEUS CONTEXTOS

Um espetáculo teatral é composto por atores e espectadores. Um espetáculo em que toda a atenção está no palco e na ação do ator, o que acontece na plateia durante esta apresentação é pouco percebido pelo próprio espectador. Cabe pensar que uma reação de riso ou de choro; de raiva ou de empatia, também compõe o acontecimento teatral.

Minha ida aos espetáculos teatrais, quando estagiava no teatro Arthur Azevedo, ano de 2015, me possibilitou presenciar reações como essas nos espectadores. A exemplo do espetáculo *Pão com Ovo*¹⁵³, apresentado no Teatro Arthur Azevedo quando estagiava lá em 2015. Estas reações, em alguns casos, fazia com que o ator se voltasse para a plateia e improvisasse em cima desta reação, pois de certa forma o espectador tinha-lhe roubado a cena com a sua risada. Reações como estas direcionam a atenção do palco para a plateia evidenciando a sua existência no jogo teatral.

Diante deste exemplo cabe refletir sobre a arquibancada também como local onde o processo da construção de conhecimento acontece. Para refletirmos sobre este espaço que

¹⁵² Pesquisa de mestrado em Artes Cênicas da UFMA/PPGAC, intitulada *A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NA RECEPÇÃO TEATRAL DA CENA CONTEMPORÂNEA EM SÃO LUÍS: o teatro como acontecimento* que tem como objeto empírico o espectador ludovicense adulto e tem como objetivo geral investigar no contexto artístico ludovicense, a recepção do espectador para entender seu processo de construção do conhecimento teatral.

¹⁵³ Este espetáculo é atualmente composto por César Boaes, Adeilson Santos e Charles Júnior com o texto de Bruno Magno e figurino de Beto Modas.

pertence ao espectador, trago Denis Guénoun (2003) por desenvolver algumas teorias e descobertas em relação ao público de teatro na antiguidade. Algumas das suas descobertas abriram caminhos para algumas reflexões neste artigo. Uma delas é pensar sobre o tempo que o espectador gasta ao assistir um espetáculo e o que acontece durante este tempo. Esta primeira etapa é referente somente ao espaço do espectador que perpassam por cinco fatores que o compõe, são eles: o político; o espaço semicircular; o texto e por último os elementos símbolos apresentados por João Maria André (2012).

O primeiro fator abordado por Guénoun (2003) no teatro é o político. Para ele, o político está na reunião das pessoas e tudo aquilo que envolve esta reunião. Se pensarmos no exemplo citado acima sobre o espetáculo *Pão com Ovo* (2015), o político para Guénoun (2003) estaria em todo o aparato para colocar o espetáculo em funcionamento como, por exemplo, a divulgação, a venda de ingressos e etc., pois para este teórico, o político no teatro da Antiga Grécia se dava pela congregação de pessoas em um determinado espaço, ou seja, o horário marcado, o tempo de reunião e além de tudo, a união de pessoas estranhas para um objetivo em comum, assistir a uma apresentação teatral.

A reunião de pessoas que saem das suas casas para assistirem a cenas teatrais me intriga e me faz pensar o motivo pelo qual elas se reúnem em um local e horário determinado. Para Guénoun (2003), esta reunião é política. Sendo assim, posso entender de que forma o político entra no teatro, ou o teatro entra no político, pois para este teórico, a ideia política do teatro é:

[...] congregar a cidade, publicamente unida na mobilização de seu desejo de comunidade, para convidá-la a tomar assento no lugar da assembleia política, para abrir o político para outra coisa fora de si mesmo. (GUÉNOUN, 2003, p. 70)

A ideia de Guénoun (2003) sobre o político no teatro está na importância da participação de todos e não somente no que é representado no palco, mas sim no convívio, congregação, aglomeração e encontro, pois, “a convocação, de forma pública e a realização de uma reunião, seja qual for seu objeto, é um ato político” (GUÉNOUN, 2003, p. 14). Sendo assim, segundo o teórico, assistir ao espetáculo *Pão com Ovo* (2015) seria uma atividade política. Político não somente pelo conteúdo mostrado, mas, antes de qualquer conteúdo, pela natureza da reunião que o estabelece.

O segundo fator abordado por Guénoun (2003) diz respeito ao espaço do espectador. Continuando com o exemplo do teatro Arthur Azevedo, este espaço é constituído por uma arquitetura com características do teatro à italiana em que o público é localizado na frente do palco com o olhar propositalmente direcionado para a cena.

Imagem 1 – Planta baixa do Teatro Arthur Azevedo

Fonte: Memória do Teatro Arthur Azevedo (2019)

Quando falamos que vamos ao teatro, significa dizer que vamos à arquibancada, pois o termo designa o lugar do público, o lugar de onde se vê, como afirma Guénoun:

(A palavra: público. Mas também a palavra: teatro. Lembremos que, no lugar teatral grego, de onde nos vem o termo, “teatro” – *theatron* – não designa a cena que é designada pelo termo *skênê* -, mas sim as arquibancadas onde se senta o povo. Isto mudará: mais tarde, a palavra passa a dominar, realmente, a área de representação, o francês clássico vê os atores “*sur le théâtre*”. E este deslocamento de um espaço à outro é signo de uma história. Para nós, “teatro” designa por extensão o prédio em seu conjunto. Mas, no começo, o teatro é lugar do público – do público reunido.) (GUÉNOUN, 2003, p. 14)

A disposição frontal do espectador na arquibancada favorece o efeito de ilusão da cena de forma que o espectador tenha a sensação de também fazer parte da ficção. Com isto, o espectador não se percebe enquanto espectador e nem as reações dos outros espectadores, o que seria neste contexto uma distração.

Segundo o teórico, durante anos o termo teatro mudou de foco dando mais ênfase ao palco do que a arquibancada. Essa mudança de foco produziu um esquecimento e confusão, onde as pessoas ao se referirem ao teatro, começaram a remeter ao prédio.

Na tentativa de resgatar o original significado do termo, Guénoun (2003) aborda o teatro como o “lugar do público”, “o público reunido”. Mas, em que formato este público é reunido? Esta pergunta se faz importante, pois o formato em que o espectador está distribuído no espaço interfere diretamente na maneira como ele se perceberá, perceberá o outros espectadores e a cena teatral.

Por esse motivo se torna relevante analisar alguns formatos de arquibancadas que compuseram a história do teatro ocidental. Para Guénoun (2003), o formato circular ou

semicircular de uma arquibancada no teatro (também conhecida como teatro de arena ou semi-arena) permite com que o público veja o ator, a si mesmo e também seus colegas espectadores observando as suas reações faciais e emocionais diante do que é visto em cena.

Num grupo, para que cada um veja todos os demais, é preciso estar em círculo. O círculo não é a organização que permite que as pessoas se ouçam (é possível escutar alguém que está atrás de nós), mas é precisamente a estrutura que permite que as pessoas se vejam e distingam as demais não como massa, mas como reunião de indivíduos: permite ver os rostos – reconhecer-se. (GUÉNOUN, 2003, p. 20-21)

Existem também outros formatos de arquibancadas como é o caso do teatro elisabetano e o teatro romano. Para cada um destes dois teatros, o espectador observa a cena em ângulos diferentes.

O teatro elisabetano, por exemplo, tem as suas arquibancadas em formato cilíndrico que “acomoda três galeria de espectadores, sendo a mais alta protegida por um telhado inclinado para dentro” (BERTHOLD, 2008, P. 318).

Imagem 2 – Teatro Elisabetano

Fonte: Google Imagem (2019)

Em Roma, na perspectiva histórica, o espaço do teatro sobre tablado de madeira dos atores ambulantes cresceu a tal ponto que o teatro romano passou a ter sua própria estrutura física em que dois oficiais eram os responsáveis pelo policiamento, arquitetura e pela obra de construção dos teatros.

Imagem 3 – Teatro Romano

Fonte: Google Imagem (2019)

Este teatro dava poucas despesas, e a disposição do público era semicircular ao redor da plataforma do palco que consistia em “uma plataforma retangular de madeira, cerca de um metro acima do chão, cujo acesso era feito por escadas de madeiras laterais e com uma cortina que o limitava ao fundo.” (BERTHOLD, 2008, p. 148). Mas, porque o público precisava estar em uma posição semicircular na antiguidade?

Segundo Guénoun (2003), somente os teatros circulares proporcionam a possibilidade do espectador ver o ator e os outros espectadores de forma a se perceber como parte do coletivo, da comunidade, pois:

[...] o público do teatro não é uma multidão. Nem uma aglomeração de indivíduos isolados. Este público quer ter o sentimento, concreto, de sua existência coletiva. O público quer se ver, se reconhecer como grupo, quer perceber suas próprias reações, as emoções que o percorrem, o contágio do riso, da aflição, da expectativa. É uma reunião voluntária, fundada sobre uma divisão. É, ao menos como esperança, como sonho, uma comunidade. (GUÉNOUN, 2003, p. 21).

Com base nas pesquisas de Guénoun (2003), e fazendo um paralelo com as reações do espetáculo *Pão com Ovo* (2015) citado anteriormente, o público busca ter no teatro, um sentimento de existência coletiva, tanto pela identificação com a cena, quanto pela identificação com as reações dos outros espectadores. Como o espectador se identifica por meio da cena teatral? Por que o texto que está no corpo do ator, dialoga com a realidade destes espectadores. Dessa forma, o que é apresentado aos olhos e ouvidos do espectador é o próprio texto no corpo.

Imagem 3 – Teatro Grego

Google

Fonte:
Imagens (2019)

Segundo Guénoun (2003), o texto é apresentado como uma das razões pela qual o espectador se reúne na arquibancada. O que lhes é apresentado aos olhos? O corpo do ator. Mas, o que o corpo do ator traz para a cena? O texto. Este se apresenta como atração aos olhos pelo corpo do ator, pois é “isto que eles vêm fazer no teatro: ver a passagem do texto pelos corpos. Ideia curiosa.” (GUÉNOUN, 2003, p. 64)

O texto se manifesta por meio do corpo do ator tendo em vista que a expansão do corpo em cena possibilita também a comunicação dos diversos elementos simbólicos culturais nas artes performativas, ideia esta defendida por João Maria André (2012) em sua publicação *Multiculturalidade, identidade e mestiçagem: o diálogo intercultural nas ideias, na política, nas artes e na religião* de forma que o teatro se torna um campo de tradução e, portanto, de construção de conhecimento uma vez que o espectador, juntamente com o ator, se tornam participantes na tradução dos elementos simbólicos culturais presentes no “verbo-corpo” do ator através de uma leitura semiótica e semântica.

A cultura que está no corpo do ator se comunica com os espectadores e dessa forma temos uma “análise da interculturalidade” nas encenações teatrais (ANDRÉ, 2012). Portanto, o diálogo intercultural surge no teatro por meio do diálogo entre o espectador e a cena teatral.

O corpo do ator carrega elementos culturais que a percepção do espectador identifica na cena teatral. Este corpo expande também os limites da comunicação e leva o espectador a ouvir e ver o texto por meio do corpo. É por isso que o espectador do teatro quer ver o visível em si, em sua efetividade sensorial. Ver verdadeiramente. Fazer advir diante das arquibancadas (de si) algo de real, fisicamente apresentado, a ponto desta efetividade da apresentação tornar-se pouco a pouco sinônimo do próprio teatro. A apresentação desta

fisicalidade possibilita o surgimento de outro elemento apresentado aos olhos, além do corpo e do texto, os elementos simbólicos.

O espetáculo *Pão com Ovo* (2018), por exemplo, é composto por figurinos que carregam elementos regionais da cultura maranhense. Além dos figurinos, o sotaque e gírias na fala dos personagens fazem referências a vida cotidiana dos espectadores ludovicenses.

Imagem 4 – Espetáculo *Pão com Ovo* em São Luís

Fonte: Tâmara Silva/ Blog da Riquinha (2018)

A roupa do personagem Zé Maria tem as cores do time de futebol maranhense Sampaio Correia Futebol Clube, seu time de paixão. A personagem Dijé traz em seu figurino o colorido das saias das coreiras do Tambor de Crioula¹⁵⁴ e outras referências locais. Já a Clarisse, tem um figurino que sempre deseja acompanhar a moda atual.

Esta identificação do espectador com os elementos culturais na cena teatral é também um processo de tradução e construção de conhecimento uma vez que o espectador, juntamente com o ator se tornam agentes dessa tradução por meio do “verbo-corpo” através da semiótica e semântica da cultura destas pessoas que se encontram nesta reunião (ANDRÉ, 2012). Sendo assim, o espetáculo *Pão com Ovo* (2015) proporciona reações aos espectadores por meio de identificações com a sua vida cotidiana de forma que lhes são apresentados no palco comportamentos e falas conhecidas. Esta identificação é uma forma de tradução por parte destes espectadores ludovicenses dos elementos simbólicos culturais que está no figurino, na fala, no cenário, na música, etc.

¹⁵⁴ Tambor de Crioula ou Punga é uma dança de origem africana praticada por descendentes de escravos africanos no Estado do Maranhão.

Segundo (ANDRÉ, 2012), a interculturalidade são as diversas culturas que passa pelos corpos e se comunica através do corpo do ator onde esta interculturalidade pode ser apresentado na cena teatral através de três dramaturgias: nas codificações culturais no corpo do ator, na narrativa e nos mitos.

A ação de cada personagem do espetáculo *Pão com Ovo* (2015) demonstra esta primeira forma de decodificação em que a cultura molda o corpo e nele residem vestígios desta ação. Um exemplo disso é quando a personagem Dijé anda no palco com passos desengonçados e a Clarisse demonstra um andar mais delicado e cuidadoso sobre o seu salto alto de quase 10 cm.

A segunda dramaturgia consiste na narrativa desta comédia teatral maranhense. Algumas vezes está ligado com a descoberta da personagem Dijé sobre a farsa de Clarisse que sempre tenta mostrar o seu gosto refinado e chique.

Por último, os mitos. Eles são geralmente apresentados nos espetáculos de São Luís como é o exemplo de dois espetáculos como: *A Lenda da Ana Jansen* (2018) de Rosana Fernandes e o *Miolo da Estória* (2010) de Lauande Aires.

Na contemporaneidade, o corpo do ator e do espectador se apresentam na perspectiva da interculturalidade nas artes performativas como mecanismo de comunicação, além das outras linguagens e formas existentes no teatro para a percepção do espectador.

Até aqui é possível perceber os caminhos que levam ao entendimento do processo de construção do conhecimento do espectador ludovicense que interage com as suas várias experiências cotidianas. Tendo apresentado os aspectos de Guénuon (2003) e André (2012), buscarei aprofundar a compreensão de como funciona o processo da construção do conhecimento durante a recepção teatral. Portanto, no próximo tópico abordarei o que acontece com o espectador durante o acontecimento teatral com base em fenômenos, a saber: traços mnêmicos, aura e sinestesia. Além disso, tentarei responder a seguinte questão: O espectador é capaz de construir conhecimento ao assistir um espetáculo teatral? Se sim, de que forma isto pode acontecer?

FENÔMENOS DA RECEPÇÃO TEATRAL

Na recepção teatral, o espectador identifica outros elementos, além dos já citados anteriormente. O corpo do ator em cena, além de trazer elementos simbólicos, traz também sensações aos espectadores que só podem ser entendidos e analisados pelo campo das sensações.

A mnêmica¹⁵⁵ é um fenômeno que se apresenta como o encontro do que vemos e o que vem ao nosso encontro, pois o corpo do ator em cena surge semelhante a um “objeto como que avança sobre o indivíduo [espectador], toca-lhe o íntimo e, de maneira inesperada, faz surgir conteúdos esquecidos, relacionados com a memória involuntária.” (DESGRANGES, 2009, p. 16). Esta reação do espectador o faz pensar. Deduzo assim que neste momento ele constrói algum tipo de conhecimento.

A imagem mnêmica se constitui de lembranças que surgem espontaneamente, sem a vontade e o controle do sujeito. Trata-se, portanto, de imagens que o indivíduo não escolhe, que não se relacionam com a memória voluntária, o contrário de um processo consciente de rememoração. (DESGRANGES, 2009, p. 17)

Flávio Desgranges (2009) dá um exemplo de como este fenômeno funciona ao descrever uma cena intrigante de Walter Benjamin quando este entra em contato com uma reprodução de um quadro de Cézanne impressa numa revista. Segundo Benjamin, a obra invadiu o seu espaço trazendo lembranças pessoais de forma a possibilitar uma empatia com aquela imagem.

“Olhando para um quadro extraordinariamente belo de Cézanne, ocorreu-me como é errado, até linguisticamente, falar-se de “empatia”. Pareceu-me que compreender um quadro – até onde isso se dá – não se trata, de maneira alguma, de penetrar em seu espaço, mas, muito mais, do avanço deste espaço – ou de pontos bem determinados e diferenciados dele – sobre nós. Ele se abre para nós em seus cantos e ângulos nos quais acreditamos localizar experiências cruciais do passado; há algo de inexplicavelmente familiar nesses pontos. (BENJAMIN apud DESGRANGES, 2009, p. 15)

A memória possibilita a construção de conhecimento uma vez que fatos significativos que foram lançados na profundidade da psique vem à tona trazendo imagens do passado. É dessa forma que o pensamento crítico nasce e suponho que com ele, o conhecimento.

A mudança na percepção inibe a produção de memória (traços mnêmicos inconscientes) e dificulta o acesso frequente aos conteúdos esquecidos, fundamentais para a elaboração da experiência. A memória, para o filósofo alemão, constitui-se justamente pelos fatos significativos que não foram filtrados pelo consciente e são laçados na profundezas da psique. Esses conteúdos, ao virem à tona, trazendo imagens do passado, provocam o indivíduo a se debruçar sobre as situações vividas e a chocar os ovos da experiência, fazendo nascer deles o pensamento crítico. (DESGRANGES, 2009, p. 16)

Para tanto, segundo Desgranges (2009), é necessário uma surpresa ao estado consciente. O espectador precisa ser pego de surpresa, desatento para que o objeto artístico possa ter relação íntima com ele. É necessário uma recepção distraída para que o olhar seja retribuído e toque no íntimo do espectador trazendo à tona, dessa forma, experiências cruciais

¹⁵⁵ Aquele que tem reminiscências, lembranças. Termo usado na psiquiatria freudiana.

do seu próprio passado. Sendo assim, o encontro do espectador com a cena é vinculado com a produção de experiências (DESGRANGES, 2009). E o desenvolvimento desta experiência possibilita o surgimento do pensamento crítico. Mas, segundo Desgranges (2009), não se trata aqui de um retorno nostálgico, e sim de um retorno de forma narrativa por meio de uma trama de espaço e tempo que convida o espectador a mergulhar em si mesmo e produzir uma “experiência aurática” por meio de uma arte “não-aurática”¹⁵⁶. Dessa forma, o espectador participa do ato artístico já que passa por suas entranhas (DESGRANGES, 2009).

De semelhante forma Augusto Boal fala de dois tipos de auras em sua obra *A Estética do Oprimido* (2009). A aura é produzida pelo olhar subjetivo, não pela coisa concreta, pois existem auras públicas e auras privadas.

Sendo esta afirmação verdadeira – e é! –, podemos dizer que, em menor medida, até mesmo a cópia de um santinho de igreja ou qualquer amuleto, religioso ou profano, pode ter sua *aura*, dependendo da paixão do fiel e da sua relação passional com esse objeto. Exceções não invalidam regras; existem *auras* públicas e *auras* privadas. (BOAL, 2009, p. 42)

Mais uma vez a obra se relaciona com o espectador de forma íntima. O significado e importância se encontra no sujeito e não no objeto. A aura, portanto, está no espectador que, semelhante a Walter Benjamin, entra em contato com a obra dentro de um tempo/espaço, pois, as “*Auras* se perdem e se ganham ao sabor do diálogo social, capricho das culturas.” (BOAL, 2009, p. 43).

Outro fenômeno que analiso neste trabalho e que se encontra no campo da recepção teatral é a sinestesia. Fenômeno também da psiquiatria que impulsiona à uma nova criação instigado pelos sentidos corporais.

Além dos traços mnêmicos, a sinestesia¹⁵⁷ também é um fenômeno que possibilita tanto o contato com o objeto da arte quanto novas criações por meio dele. Augusto Boal menciona a sinestesia em sua obra *A Estética do Oprimido* (2009) quando se refere ao *cérebro e conhecimento*. Ele acredita que acontece um fenômeno dentro da estética chamado de sinestesia que possibilita o diálogo entre os sentidos resultando em novos comportamentos e/ou pensamentos e criações.

Entre emoções, sensações e pensamentos existe o fenômeno da *sinestesia*, que propicia o seu entrelaçamento e interdependência. *Sinestesia* é o diálogo entre os sentidos: a visão de uma pessoa ou coisa pode provocar sensações de medo ou atração; o doce na vitrine faz a boca salivar; a voz amada ao telefone faz-nos vibrar. (BOAL, 2009, p. 60)

¹⁵⁶ Pois era apenas uma reprodução da verdadeira obra de Cézanne em uma revista.

¹⁵⁷ Na definição estilística é o cruzamento de sensações; associação de palavras ou expressões em que ocorre combinação de sensações diferentes numa só impressão.

Portanto, a sinestesia é mais um fenômeno além dos traços mnêmicos para a construção de um novo conhecimento/ postura do espectador no acontecimento teatral. Embora sejam elementos da percepção, é relevante a sua compreensão.

Sendo assim, penso que a “poiesis” e “expectação” se relacionam e participam em um mesmo espaço/tempo (“convívio”) no “acontecimento teatral”, mas com experiências diversas e particulares de cada espectador (DUBATTI, 2016). Deduzo assim, que o corpo do ator comunica conhecimentos com o espectador não somente pelos pensamentos e teorias, mas também pela experiência por meio dos corpos (espectador-ator).

Para lá dos debates teóricos e ideológicos há as experiências artísticas que nos mostram que é possível um mundo em que a cultura transporta pelos nossos corpos, pelas nossas festas e pelas nossas experiências performativas converge em rituais de unidade e em celebrações das diferenças que pontuam a nossa comum humanidade. (ANDRÉ, 2012, p. 209)

Diante destes pressupostos, persiste a seguinte questão: De que forma posso analisar essas experiências e críticas construídas de forma pessoal e subjetiva de cada espectador? Como analisar aquilo que suponho ser, neste trabalho, a matéria prima para a construção do conhecimento na recepção teatral? Talvez estas respostas só poderão ser obtidas quando eu estiver no meu campo de pesquisa.

O TEATRO COMO ACONTECIMENTO

Este terceiro momento tem como objetivo relacionar as contribuições dos teóricos citados anteriormente com o conceito de “acontecimento teatral” de Jorge Dubatti¹⁵⁸ (2016).

Jorge Dubatti (2016) entende o teatro como acontecimento teatral. Para ele o acontecimento teatral é a junção de três aspectos, são eles: o convívio, a *poiesis* e a expectação. Este conceito surge de uma disciplina que analisa a relação ontológica do teatro com o mundo de forma bem minuciosa, com intuito de evidenciar uma “essência filosófica” pouco estudada na teoria teatral. Dessa forma, o amante de teatro se torna um “filósofo do teatro” (DUBATTI, 2016).

Jorge Dubatti elaborou estas ideias com base na necessidade de novas formulações, interpretações e pensamentos, a filosofia teatral é uma disciplina que possibilita reanalisar o

¹⁵⁸ Crítico, historiador e docente universitário com especialização em teatro. Jorge Dubatti é professor adjunto regular de História do Teatro Universal da Universidade Nacional de Buenos Aires (UNB), dirigindo o projeto de investigação UBACyT (História do Teatro Universal e Teatro Comparado: Origem e Desenvolvimento do Teatro da Vanguarda Histórica – 1896-1939). Coordena a área de investigações em Ciência da Arte no Centro Cultural da Cooperação Floreal Gorini. Fundador e Diretor desde 2001 da Escola de Espectadores de Buenos Aires. Tem ministrado disciplinas e seminários sobre História e Teoria Teatral na graduação e pós-graduação em diversas universidades argentinas e internacionais como professor visitante.

fazer teatral. Sua finalidade é ajustar à teoria, os métodos e as análises, que já são utilizadas há muito tempo, para a observação da *prática* teatral.

No que tange a análise do fazer teatral, encontro conexões do entendimento desses termos de convívio e expectativa com as ideias de teóricos abordados anteriormente, uma vez que tudo que compõe um espetáculo teatral tem como pilar a relação o espectador e o ator.

Tanto o que é mostrado no palco quanto o que é sentido na plateia estão de certa forma interligados, pois “o convívio, a poiesis corporal in vivo e a expectativa estão a tal ponto imbricados e são tão inseparáveis na teatralidade que devemos falar em convívio poético-espectatorial” (DUBATTI, 2016, p. 37). Desta relação, vários fatores foram analisados neste artigo como a exibição dos elementos simbólicos no corpo do ator, na narrativa, no texto e na recepção.

A relação de Dubatti com Desgranges e Augusto Boal está nos fenômenos que compõe a experiência artística do espectador na recepção teatral dentro do convívio entre o ator e o espectador e entre o espectador e outros espectadores. O convívio dos corpos.

Relaciono o termo expectativa apresentado por Dubatti (2016) com o instante onde os fenômenos da percepção apresentados por Desgranges (2009) acontecem. Neste instante da expectativa onde os fenômenos da sinestesia, dos traços mnemônicos e outros fenômenos surgem, possibilita ao espectador uma experiência que não se limita apenas a contemplar a poiesis, mas que também:

[...] a multiplica e contribui para sua construção: há uma poiesis produtiva gerada pelo trabalho dos artistas, e outra receptiva. Ambas se estimulam e se fundem no convívio, resultando em uma poiesis convivial. (DUBATTI, 2016, p. 37)

A poiesis convivial apresentada por Dubatti (2016) é o resultado da reunião estabelecida previamente entre espectadores e atores em um local com data e hora estabelecida. Suponho que seja nesta reunião que os fenômenos da atuação e da recepção teatral acontecem.

REFLEXÕES SOBRE O CONSTRUÍDO

Este artigo teve como foco contribuir para a compreensão de como funciona o processo da construção do conhecimento na recepção teatral partindo do ponto de vista histórico, arquitetônico, antropológico e da recepção teatral analisando os envolvimento do espectador durante a recepção e como participante do ato político, uma vez que este ato político acontece desde o momento em que a hora e o local do espetáculo é marcado. Guénoun (2003) me auxiliou numa visão histórica sobre a função e posicionamento do espectador na arquibancada da Antiga Grécia e principalmente onde posso encontrar a função do político no teatro ainda nos tempos atuais.

O espectador é a peça fundamental para o contato do teatro com o mundo (DESGRANGES, 2015). O espectador tem a sua importância sem desmerecer a função do ator, pois com base nos princípios e conceitos de Jorge Dubatti (2016), percebo que sem a “poiesis” do ator, a “expectação” dos espectadores não surge e muito menos o “convívio” que é a reunião destes dois sujeitos no mesmo espaço-tempo.

A plateia é o lugar de diálogo com a “poiesis” do ator, consigo e com a reação dos outros espectadores que também é uma poiesis e que nestes diálogos o processo da construção do conhecimento acontece. Durante a recepção teatral, o diálogo que acontece com a poiesis do ator é sustentada por alguns fenômenos. Estes fenômenos fogem da minha área de conhecimento, mas que sem a compreensão destes fenômenos não seria possível analisar o processo da construção do conhecimento durante o acontecimento teatral para nesse artigo. Mesmo assim, ainda com estes conceitos da psiquiatria freudiana citada por Desgranges (2009), existem outros fenômenos que residem no campo da subjetividade do espectador, como por exemplo, a experiência de vida deles. Sendo assim, suponho que cada espectador se relaciona com a poiesis do ator de forma singular.

A ausência de respostas para algumas das questões levantadas neste artigo me impulsiona a avançar na minha pesquisa na recepção teatral para sua maior compreensão, tendo em vista que além da singularidade da experiência de cada indivíduo, tenho também a singularidade de cada região/territorialidade, o que faz com que o acontecimento teatral em cada região se diferencie em percepções e construções poéticas (DUBATTI, 2016).

O teatro também acontece na plateia através do campo das percepções. Penso em aprofundar o entendimento sobre as percepções do espectador ludovicense no que tange a totalidade sensorial do seu corpo. Como são as reações físicas no corpo do espectador durante um espetáculo? Pesquisar algo que vá para além da visão e da audição do espectador.

REFERÊNCIAS

- ANDRÉ, João Maria. Multiculturalidade, identidades e mestiçagem: o diálogo intercultural nas ideias, na política, nas artes e na religião. Coimbra. Editora: Palimage, 2012.
- BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro. Tradução: Maria Paula V. Zuraski, J. Guinsburg, Sérgio Coelho e Clóvis Garcia. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- BOAL, Augusto. A Estética do Oprimido. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.
- DESGRANGES, Flávio. A pedagogia do espectador. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 2015.
- DESGRANGES, Flávio. Teatralidade tátil: alterações no ato do espectador. Sala Preta, vol. 08, n. 3, abr. 2009, p. 11-19.
- DUBATTI, Jorge. O Teatro dos Mortos: introdução a uma filosofia do teatro. Tradução de Sérgio Molina. São Paulo: Edições SESC São Paulo, 2016.
- GUÉNOUN, Denis. A exibição das palavras: uma idéia (política) do teatro. Tradução: Fátima Saadi. Rio de Janeiro: Teatro do Pequeno Gesto, 2003.
- SLOWIAK, James; CUESTA, Jairo. Jerzy Grotowski. São Paulo: É Realizações Editora, 2013.

Centro de Pesquisa em História Natural
e Arqueologia do Maranhão

Apoio:

Centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do Maranhão

Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso